

تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات الکترونیکی در

تهران (برگرفته از پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی)^۱

نویسنده مسئول: بهراد احسانی^۲

هیئت داوران:

دکتر اعظم ساداتی^۳ (استاد راهنما)

دکتر آذر مسلمی (استاد داور)

دکتر سید صمد هاشمی (استاد داور)

پاییز ۱۴۰۱

چکیده

در جهانی که افراد از هر سو در احاطه فضای مجازی و محتوای آن قرار دارند، تأثیرات گوناگون این فضا بر زندگی و تصمیمات افراد غیرقابل انکار است، از طرفی هم تبلیغات در این فضا نقش بسیار مهم و بدیهی دارد بطوریکه به وسیله آن، محصول و یا خدمات به مصرف کننده شناسانده و او را به اقناع ذهنی جهت خرید می رساند لیکن امروزه در کشور ما افراد زیادی با تبلیغات بی کیفیت سبب بی اعتمادی مصرف کنندگان شده‌اند. در این بین به نظر میرسد گفتگو و صحبت های افراد و رویدادهای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی نقش به سزایی را ایفا می نماید. باتوجه به مطالب فوق ما در این نوشتار بر آن هستیم تا تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات الکترونیکی و تعدادی از عوامل موثر بر آن را بررسی نماییم. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی است و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است که جامعه آماری آن، کلیه مشتریان بازار بزرگ تهران هستند با این وصف که که قبل از خرید در معرض تبلیغات شفاهی الکترونیکی قرار گرفته‌اند. در جهت انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده گردید و بر این اساس تعداد ۳۶۳ پرسشنامه بررسی شد و در نهایت با استفاده از روش معادلات ساختاری، اطلاعات بدست آمده مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر میانگین واریانس استخراجی تحقیق در بازه بالاتر از ۰/۵ قرار گرفته‌اند، بنابراین مدل تحقیق از روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای تخصص مصرف کننده و تخصص منبع و همچنین فراوانی تبلیغات شفاهی الکترونیکی، ضریب رگرسیونی استاندارد شده معادل ۰/۲۰۸-، ۰/۳۹۳، و ۰/۱۷۵، بر اعتبار ادراک شده داشته و همچنین اعتبار ادراک شده نیز به میزان ضریب ۰/۵۶۴، با متغیر قصد خرید رابطه معنا دار دارند بطوریکه مقدار آماره تی برای این ضرایب بیشتر از ۱/۹۶ می‌باشد. همچنین تحقیقات نشان داد با بیشتر شدن تخصص مصرف کننده، میزان اعتماد بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی کاهش میابد و عکس این مطلب نیز حاکم است و البته متغیر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده در رابطه بین متغیرهای تحقیق و قصد خرید نقش میانجی دارد.

واژگان کلیدی:

تبلیغات دهان‌به‌دهان، تبلیغات شفاهی الکترونیکی، قصد خرید مصرف کنندگان، اعتبار درک شده

۱ پایان‌نامه با کد ۲۶۲۱۲۹۸۰۵۵۷۸۰۴۶۷۱۳۰۰۳۱۶۲۶۶۶۲۹ در مورخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دفاع گردیده است

۲ بهراد احسانی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی (LL.M)، کارشناس ارشد MBA، داور و پژوهشگر مستقل
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2243-3814>; ehsani@disroot.org

۳ عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد واحد خمین

در دنیای امروزی که تجارت الکترونیکی با سرعت زیادی در حال گسترش است، کسب و کارها ناگزیر به برقراری ارتباط مؤثرتر با مشتریان خود هستند (اصغرزاده، ۱۳۹۸). تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای بازاریابی در این فضا، در بسترهایی نظیر شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، وبسایت‌های بررسی محصولات و پلتفرم‌های گفتگوی آنلاین گسترش یافته و نقشی اساسی در شکل‌گیری تصمیم‌گیری مشتریان ایفا می‌کند. (Cheung & Lee, 2012) اینترنت نه تنها به عنوان بستر اصلی تعاملات، بلکه به عنوان یک ابزار بازاریابی قدرتمند شناخته می‌شود که شرکت‌ها با بهره‌گیری از آن می‌توانند آگاهی از برند را افزایش دهند. (Sharifpour, 2017) این شکل از تبلیغات که خاستگاه آن به تعریف اولیه کاتز و لازارسفلد (۱۹۶۶) برمی‌گردد، در واقع نوعی انتقال تجربیات و نظرات مصرف‌کنندگان درباره کالا یا خدمات است که به شکل غیررسمی و خارج از کنترل شرکت‌ها در رفتار خرید دیگران اثرگذار است (خاموشی سرابی، ۱۴۰۰). در نهایت، با گسترش روزافزون اینترنت و اهمیت یافتن اعتماد در فضای دیجیتال، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به بستری فراگیر برای تبادل تجربه و توصیه تبدیل شده است (گلشن، ۱۳۹۹). در این پژوهش، با توجه به نقش تعیین‌کننده این نوع تبلیغات در ایجاد اعتماد، به بررسی رابطه بین تخصص فرستنده پیام، گیرنده پیام و کمیت پیام با اعتبار ادراک شده و در نهایت تأثیر اعتبار بر قصد خرید مصرف‌کننده پرداخته می‌شود. هدف نهایی، تبیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید در قالب مدل مفهومی تحقیق است. تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی^۴ برخلاف تبلیغات رسمی، بر مبنای تجربیات واقعی مصرف‌کنندگان عمل می‌کند و می‌تواند بدون مداخله مستقیم شرکت، در تصمیم‌گیری خرید دیگران مؤثر باشد (خاموشی سرابی، ۱۴۰۰). افزایش استفاده از اینترنت و رشد رسانه‌های اجتماعی سبب شده است که افراد پیش از خرید، بررسی‌های دیگران را مطالعه کرده و براساس میزان تخصص نویسنده، اعتبار پیام، و دفعات مواجهه با پیام تصمیم‌گیری نمایند. (Sharifpour, 2017) این فرآیند نه تنها ریسک خرید را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش اعتماد در خریدهای آنلاین می‌شود. در چنین بستری، اعتماد به تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی یک عامل کلیدی در رفتار خرید شناخته می‌شود. مشتریان رضایتمند تجربیات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند و این امر می‌تواند زنجیره‌ای از توصیه‌ها و ارجاعات ایجاد کند که نهایتاً فروش برند را افزایش دهد (گلشن، ۱۳۹۹). در این پژوهش، رابطه میان تخصص فرستنده و گیرنده پیام، کمیت پیام و اعتبار ادراک شده و نیز نقش آن در تقویت قصد خرید، به عنوان مسئله اصلی مطالعه بررسی می‌شود.

در خصوص اهداف تحقیق این مطلب قابل بیان است که پژوهش حاضر تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی را بر قصد خرید مشتریان (مصرف‌کنندگان) مورد بررسی قرار می‌دهد که بطور خلاصه به شرح ذیل است:

- بررسی و سنجش میزان اثربخشی تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر رفتار مشتریان (مصرف‌کنندگان) محصولات الکترونیکی.
- شناسایی عواملی که بر خرید مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی (در تبلیغات شفاهی الکترونیکی) موثر هستند.

^۴ electronic word of Mouth (eWom)

- هدف کاربردی این تحقیق، بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی^۵ بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات الکترونیکی است و لذا هدف، شناخت رفتار خریداران و شناسایی عوامل موثر بر افزایش قصد خرید و کسب اطلاعات در این خصوص میباشد لذا کلیه نهادهای حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی که از بستر اینترنت اقدام به فروش و تشویق و ترغیب محصولات و خدمات خود را دارند از نتایج تحقیق میتوانند بهره مند گردند.

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق

پژوهشگر با در نظر گرفتن پژوهش و اهداف خود مرزهای پژوهش را تعیین مینماید. بر این اساس قلمرو زمانی این تحقیق در یک دوره شش ماهه از تیر ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۱ می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه مشتریان و خریداران (کاربران اینترنت) میباشد که در بستر اینترنت به جست و جوی کالای مورد نظر خود میپردازند و تحت تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی قرار گرفته و نهایتاً قصد خرید کالا را در بازار بزرگ تهران دارند، مورد تحلیل و بررسی قرار میدهم.

۲. پیشینه پژوهش / مرور ادبیات (Literature Review)

۲.۱ تحقیقات داخلی

مطالعات داخلی مختلفی به بررسی تأثیر تبلیغات دهان به دهان (اعم از سنتی یا الکترونیکی) بر رفتار مصرف کنندگان ایرانی پرداخته اند. برخی نتایج کلیدی این تحقیقات به شرح زیر است:

- پارسانژاد و همکاران (1398): نشان دادند تبلیغات شفاهی بر افزایش نصب و کاهش حذف بازی های موبایلی اثرگذار است و نقش مهمی در سودآوری دارد.
- جلیلیان و همکاران (1391): دریافتند که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق افزایش ارزش ویژه برند (به جز آگاهی برند) بر قصد خرید لپ تاپ های DELL مؤثر است.

⁵ electronic word of Mouth (eWom)

- قطعی و همکاران (1398): تأکید کردند که تبلیغات شفاهی الکترونیکی با افزایش درگیری ذهنی مشتریان ورزشی، قصد خرید آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
- محمدیان و همکاران (1398): تحلیل کردند که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی اعتماد گردشگران به مقصد ایران را افزایش می‌دهد و نقش حیاتی در تصمیم گردشگران اروپایی برای سفر ایفا می‌کند.
- داوری و همکاران (1394): ابعاد مختلف تبلیغات شفاهی (شدت، ظرفیت مثبت و منفی، محتوا و تصویر شرکت) را مؤثر بر تمایل به استفاده از خدمات بیمه یافتند.
- احمدی اصفهانی (1400): نشان داد تبلیغات شفاهی الکترونیکی نقش مستقیمی در پذیرش خدمات بانکداری سیار دارد.
- فرخی و همکاران (1396): ارتباط مثبت تبلیغات شفاهی با ترجیح برند، تداعی ذهنی و آگاهی از برند را در صنعت آرد تأیید کردند.
- زهره دهدشتی و همکاران (1394): دریافتند راحتی استفاده از خدمات، رضایت و قصد خرید مجدد را افزایش داده و تبلیغات دهان‌به‌دهان را تقویت می‌کند؛ هرچند اعتماد تأثیر معناداری نداشت.
- اسماعیل پور و همکاران (انتشار: شماره ۳۳): در مطالعه‌ای بر اینستاگرام، به این نتیجه رسیدند که عوامل ارتباطی مانند شباهت و تأثیر هنجاری، بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و به تبع آن بر خرید آنی، قصد خرید و تعامل برند مؤثر هستند، اما متغیر اعتماد نقش معناداری نداشت.

این مجموعه تحقیقات، اهمیت تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی را در شکل‌گیری اعتماد، ارزش برند، درگیری ذهنی و قصد خرید در حوزه‌های گوناگون مانند بازی‌های موبایلی، گردشگری، خدمات مالی، ورزشی و خرده‌فروشی آنلاین تأیید می‌کنند.

۲.۲ تحقیقات خارجی

تحقیقات خارجی متعددی تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی را بر تصمیم‌گیری خرید، تصویر برند، و رفتار مصرف‌کننده در شرایط مختلف بررسی کرده‌اند. یافته‌های اصلی عبارت‌اند از:

- Nilashi (2022): در دوره کرونا، اعتماد الکترونیکی سطح ریسک درک‌شده را کاهش داده و قصد سفر را افزایش می‌دهد.
- Indrawati (2021): اطلاعات دریافتی از طریق تیک تاک به‌طور مثبت بر قصد خرید تأثیر می‌گذارد.
- Imanina (2016): تبلیغات شفاهی الکترونیکی و کیفیت خدمات الکترونیکی همزمان بر قصد خرید کاربران برند شیائومی در فیس‌بوک اثر دارند.
- Sharma (2017): تبلیغات شفاهی الکترونیکی بیشتر بر تصویر برند تأثیر دارد تا بر قصد خرید مستقیم؛ با این حال، تصویر برند خود بر قصد خرید اثر می‌گذارد.
- Sharifpour (2017): تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی از طریق تداعی برند، تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید برند ساسونگ دارد.
- Ismagilova (2019): تبلیغات شفاهی الکترونیکی تأثیر مستقیم مثبتی بر قصد خرید دارد.
- Zhang (2010); Park & Lee (2008): نظرات آنلاین بر تصمیم خرید، رفتار مصرف‌کننده و موفقیت محصول در بازار اثر گذارند.

- Qureshi (2020): در صنعت پوشاک ایرلند، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تصمیم خرید اثر دارد و اعتبار منبع برای جلب اعتماد حیاتی است.
- Nofal (2022): منابع تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و پیوندهای اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی، به‌طور قابل توجهی بر قصد خرید اثر می‌گذارند.
- Chowdhury (2016): در صنعت مخابرات بنگلادش، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تأثیر مثبتی بر قصد خرید دارد.
- Gultom (2022): در مورد کاربران نتفلیکس، هم تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و هم تصویر برند تأثیر همزمان بر تصمیم خرید دارند.
- Leong (2022): کیفیت، اعتبار، تناسب و نگرش نسبت به اطلاعات تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، بر مفید بودن آن و در نهایت پذیرش و قصد خرید تأثیرگذار است.

نتیجه‌گیری کلی این است که تبلیغات شفاهی الکترونیکی، به‌ویژه در بستر رسانه‌های اجتماعی، عامل کلیدی در شکل‌گیری اعتماد، کاهش ریسک ادراک‌شده و افزایش قصد خرید در میان مصرف‌کنندگان جهانی است.

۳. مبانی نظری (Theoretical Framework)

۳.۱ تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی

با گسترش فناوری‌های نوین مانند اینترنت، تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، الگوی ارتباطات بازاریابی دگرگون شده و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی^۶ به یکی از ابزارهای کلیدی در تأثیرگذاری بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تبدیل شده است (Imanina, 2016). مصرف‌کنندگان امروزی در لحظه ورود به فروشگاه یا هنگام باز کردن بسته‌بندی محصول می‌توانند محتوای خود را منتشر کنند. فرمت‌های متنوع مانند ویدیو، لایک، رتبه‌بندی و نظرات متنی امکان تعامل بیشتر را فراهم کرده‌اند. همچنین ۶۳٪ افراد پیش از خرید محصول ناآشنا به خواندن نظرات دیگران توجه ویژه دارند (Qureshi, 2020). تبلیغات دهان به دهان در این فضا به منبع مهمی برای تأثیرگذاری بر نگرش و رفتار خرید تبدیل شده، به‌ویژه زمانی که محصول برای مصرف‌کننده ناآشناست یا ارزیابی کیفیت آن دشوار باشد (Herr, 1991). محتوای تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی می‌تواند از طریق نقدهای کوتاه، شرکت در گفت‌وگوهای آنلاین، یا حتی بازنشر محتوا شکل گیرد (Gong, 2017). انگیزه‌های ایجاد این محتوا شامل نوع دوستی، دغدغه نسبت به دیگران، کسب سود، یا رضایت شخصی است. از آنجا که اطلاعات ناشی از تجربه مستقیم سایر مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود، مصرف‌کنندگان این اطلاعات را قابل‌اعتمادتر از تبلیغات رسمی بازاریابان می‌دانند (Smith & Park, 1992) به این ترتیب، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به عنوان عاملی مهم در شکل‌گیری قصد خرید مطرح است و می‌تواند ریسک ادراک‌شده را کاهش داده و تمایل به خرید را افزایش دهد.

⁶ eWOM

۳.۲ قصد خرید

قصد خرید^۷ به نیت و تمایل ذهنی مشتری برای خرید یک محصول یا خدمت خاص اشاره دارد و از ادراک او نسبت به عملکرد برند یا فروشنده ناشی می‌شود (صدرالدین، ۱۴۰۰). این مفهوم بخشی از فرایند تصمیم‌گیری خرید است که در آن مشتری به طور جدی در پی انجام خرید می‌باشد (شکوهی فلاح، ۱۳۹۷). تبلیغات شفاهی الکترونیکی، با توجه به رشد اینترنت، به عامل مؤثری در شکل‌گیری یا کاهش قصد خرید تبدیل شده است. این نوع تبلیغات می‌تواند از طریق تجربه‌های مثبت یا منفی دیگر مصرف‌کنندگان بر نیت خرید اثر بگذارد. (Sharifpour, 2017) عوامل متعددی مانند شخصیت، دسترسی به اطلاعات، نظرات دیگران، و تبلیغات افراد مشهور می‌توانند قصد خرید را تقویت یا تضعیف کنند (Azami & Hosseini, 2016)؛ (اله‌وردی و همکاران، ۱۴۰۰). باید توجه داشت که قصد خرید معادل خود عمل خرید نیست، بلکه پیش‌بینی‌کننده‌ای برای آن به شمار می‌آید. (Norouzi, 2018) این قصد همچنین از نگرش‌ها، هنجارهای ذهنی، و کنترل رفتاری قابل مشاهده تأثیر می‌پذیرد. (Aryan, 2018) در نهایت، درک دقیق قصد خرید به بازاریابان برای طراحی مؤثرتر تبلیغات آنلاین کمک شایانی می‌کند. (Qureshi, 2020).

۳.۳ تصمیم‌گیری درباره‌ی خرید

توسعه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی موجب شکل‌گیری تبلیغات شفاهی الکترونیکی شده است که نقش مهمی در تأثیرگذاری بر رفتار و تصمیم‌گیری مصرف‌کننده دارد (مددی، ۱۳۹۸). مصرف‌کنندگان در مواجهه با این نوع تبلیغات، به‌ویژه در شرایط پرریسک، بیشتر به نظرات دیگران تکیه می‌کنند (Jeong & Jang, 2011)؛ (جلیلیان، ۱۳۹۱). فرآیند تصمیم‌گیری خرید یک مسیر چندمرحله‌ای است شامل شناسایی نیاز، جستجوی اطلاعات، ارزیابی گزینه‌ها، تصمیم به خرید، و رفتار پس از خرید (حیدری، ۱۳۹۷؛ زارع، ۱۳۹۸)

رسانه‌های اجتماعی امروزه بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی افراد شده‌اند و بستری برای تبادل تجربیات مصرف‌کنندگان فراهم آورده‌اند. این رسانه‌ها، بر آگاهی از برند، نگرش و نیت خرید تأثیر می‌گذارند. (Qureshi, 2020) مصرف‌کنندگان اطلاعات موردنیاز خود را یا از تجربه‌های قبلی (کاوش درونی) یا از طریق دیگران (کاوش بیرونی) به دست می‌آورند (سراجپور، ۱۴۰۰). رفتار خرید نیز تحت تأثیر عوامل درونی مانند ویژگی‌های فردی، و عوامل بیرونی مانند طراحی محصول، تبلیغات، قیمت و ویژگی‌های پلتفرم صورت می‌گیرد. (Beaty & Ferrell, 1998) در این میان، «جعبه سیاه مصرف‌کننده» نقش مهمی دارد؛ که شامل ویژگی‌های شخصی و فرآیندهای روانی درون خریدار است (یوسفی خرمی، ۱۴۰۰؛ عظیمی، ۱۳۹۷). هرچه شکاف میان انتظار و عملکرد کالا بیشتر باشد، میزان نارضایتی مشتری نیز افزایش می‌یابد (محتشم‌زاده، ۱۳۹۶)

۳.۴ اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی درک شده^۸

اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی نقش کلیدی در میزان تأثیرگذاری اطلاعات بر رفتار مصرف‌کننده دارد؛ هرچه اطلاعات معتبرتر تلقی شود، احتمال استفاده از آن در تصمیم‌گیری خرید بیشتر می‌شود. این مسئله به‌ویژه در محیط‌های آنلاین، که افراد اغلب بدون شناخت قبلی از یکدیگر اطلاعات ردوبدل می‌کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. (Ismagilova, 2019) اعتبار درک شده

⁷ buy Intention

⁸ Perceived eWOM Credibility

اولین گام در فرآیند متقاعدسازی است، که در آن اطلاعات ممکن است متقاعدکننده تلقی شود. ادراک متقاعدسازی را می توان در قابلیت اعتماد اطلاعات مشاهده کرد (Erkan & Evans, 2018). فیلیری⁹ (2015) بیان می کند که اعتبار اطلاعات یا صحت آن بر توانایی متقاعد کردن مشتریان تأثیر می گذارد که بر اساس آنها می توان به اطلاعات اعتماد کرد. به گفته نان¹⁰ (2009)، اعتبار، اغلب پشتیبانی می شود. ویتزل¹¹ (2014)، اعتبار، ارتباط نزدیکی با باورپذیری دارد، که دارای ویژگی هایی از قبیل قابل اعتماد، متقاعد کننده و باور پذیر است. ثابت شده است که اعتبار اطلاعات تأثیر مثبتی بر سودمندی اطلاعات دارد. تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی که توسط مصرف کنندگان معتبر تلقی می شود، بیشتر پذیرفته می شود و به آنها در پذیرش اطلاعات کمک می کند (Filiari, 2015). اطلاعاتی که دقیق، قابل اعتماد، معتبر و متقاعدکننده تلقی می شوند، اعتبار را افزایش داده اند (Ho, 2021). بنابراین اعتبار درک شده در تبلیغات شفاهی الکترونیکی به میزان اطمینان و ارزشی اشاره دارد که گیرنده پیام برای منبع یا کانال ارتباطی قائل است (Self, 1996)؛ (نقی زاده، 1395) این اعتبار از طریق مفاهیمی مانند باورپذیری، اعتماد، صداقت، و بی طرفی تعریف می شود. ویلسون در نظریه مرجع شناختی خود (1983) تأکید می کند که منابع معتبر (اعم از افراد، سازمان ها یا حتی ابزارها) به دلیل ویژگی هایی چون شایستگی و قابلیت اعتماد بر نگرش و تصمیم های دیگران اثرگذارند (افشانی، 1393).

۳.۵ اعتبار پیام

اعتبار پیام به میزان اعتماد و باورپذیری اطلاعات موجود در آن از دیدگاه مخاطب اشاره دارد (Ismagilova, 2019). این مفهوم نشان دهنده درک مصرف کننده از صداقت، درستی و تطابق ادعاها با عمل است (مکنزی و لوتز، 1989؛ نقی زاده، 1395). هریگ و میلوویز (1995) نیز اعتبار را به معنای وفاداری گفتار به عمل تعریف کرده اند. مطالعات مختلف به بررسی اعتبار از جنبه های منبع، رسانه و پیام پرداخته اند. در این میان، اوبرمیلر و اسپنگبرگ (1998) با دیدگاهی معکوس، مفهوم «شک گرای تبلیغاتی» را به عنوان تردید در مورد ادعاهای تبلیغ معرفی کرده اند. بر اساس نظریه پاسخ شناختی، اگر مخاطب نگرش منفی داشته باشد، منابع معتبر تأثیرگذارترند، اما برای مخاطبان با نگرش مثبت، حتی منابع کم اعتبار نیز مؤثر خواهند بود (افشانی، 1393). کیفیت و ساختار پیام نقش مهمی در متقاعدسازی دارند. مصرف کنندگان زمانی به یک پیام اعتماد می کنند که اطلاعات آن قابل فهم، مفید، و متناسب با نیازهایشان باشد. اعتبار بالای پیام، تمایل مصرف کننده به اعتماد به تبلیغات شفاهی الکترونیکی را افزایش می دهد. طبق نظریه اسناد، اعتبار زمانی بالا می رود که مخاطب انگیزه پیام دهنده را نه صرفاً فروش، بلکه ارائه ویژگی های واقعی محصول بداند (مکنزی و لوتز، 1989). ویژگی هایی مانند وضوح پیام، تعداد استدلال ها، جذابیت بیانی، تکرار و شیوه انتقال، همگی بر اعتبار درک شده اثرگذارند (Slater & Rouner, 1996) در مجموع، سه عامل اصلی مؤثر بر اعتبار پیام عبارتند از: ساختار پیام که بیانگر چگونگی چیدمان اجزا پیام است، محتوای پیام که بیانگر کیفیت و قدرت اطلاعات است و شیوه انتقال پیام که بیانگر نحوه ارائه پیام توسط منبع است. (افشانی، 1393).

⁹ Filiari

¹⁰ Nan, X.

¹¹ Weitzl, W.

۳.۶ اعتبار منبع

در رسانه‌های اجتماعی، مخاطبان هنگام دریافت پیام معمولاً به دنبال بررسی هویت و اعتبار منبع آن هستند، زیرا ذکر منبع معتبر می‌تواند اعتماد بیشتری ایجاد کرده و پذیرش پیام را افزایش دهد. به عبارت دیگر، اعتبار منبع نشان‌دهنده میزان اعتماد گیرنده پیام به فرستنده آن است، که دو عامل اصلی در این اعتبار تخصص و قابلیت اعتماد محسوب می‌شوند (خورشیدی، ۱۳۹۴). نیوول و گلداسمیت (۲۰۰۱) اعتبار شرکتی را توانایی شرکت در عمل به ادعاهایش و راست‌گویی در تبلیغات می‌دانند. همچنین کلر (۱۹۹۸) معتقد است که اعتبار شرکت به باور مصرف‌کننده در خصوص توانمندی آن شرکت برای طراحی و ارائه محصول یا خدمتی بازمی‌گردد که بتواند نیازهای مشتری را تأمین کند (افشانی، ۱۳۹۳). بنابراین، هرچه منبع پیام تخصصی‌تر و قابل اعتمادتر باشد، پذیرش پیام از سوی مخاطب افزایش می‌یابد.

۳.۷ تخصص منبع

تخصص منبع به معنای درک مخاطب از فرستنده پیام به‌عنوان فردی دارای دانش، تجربه و مهارت است که توانایی ارائه اطلاعات صحیح و معتبر را دارد (خورشیدی، ۱۳۹۴). این تخصص سبب می‌شود پیام راحت‌تر پذیرفته شود، کمتر مورد تردید قرار گیرد و نفوذ بیشتری بر مخاطب داشته باشد. حتی عواملی مانند سن، تجربه مدیریتی و سابقه اجتماعی می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی از تخصص تلقی شوند. (Ohanian, 1990) در زمینه تبلیغات شفاهی الکترونیکی، تخصص منبع نقش مهمی در کاهش عدم قطعیت و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان دارد. تخصص می‌تواند از طریق نشانه‌هایی مانند مدت عضویت در پلتفرم یا تعداد نظرات ثبت‌شده توسط فرد ارزیابی شود. مطالعات نشان داده‌اند که تخصص منبع تأثیر قابل توجهی بر قصد خرید دارد؛ برای نمونه، پژوهش Zainal و همکاران (۲۰۱۷) نشان داد که تخصص منبع در تبلیغات شفاهی الکترونیکی به‌طور معناداری بر تمایل به رزرو هتل تأثیر گذاشته است. بنابراین، هرچه منبع تخصصی‌تر باشد، پیام آن متقاعدکننده‌تر و اثرگذارتر خواهد بود (Ismagilova, 2019).

۳.۸ تخصص مصرف‌کننده

تخصص مصرف‌کننده به فردی اطلاق می‌شود که دارای دانش، مهارت یا تجربه خاصی در یک حوزه باشد و بتواند اطلاعات دقیقی ارائه دهد. (Qureshi, 2020) افرادی که در حوزه‌ای آموزش‌دیده یا آگاه‌تر از دیگران‌اند، به‌عنوان مصرف‌کنندگان متخصص شناخته می‌شوند. آن‌ها در تصمیم‌گیری خرید از اطمینان بالاتری برخوردارند و کمتر به نظرات بیرونی وابسته‌اند. این تخصص موجب توانایی بیشتر در پردازش اطلاعات و کاهش ریسک خرید محصولات ناآشنا می‌شود (احسانی، بیتا، ۱۳۹۳). افراد با سطح تخصص بالاتر به دلیل برخورداری از تجربه و دانش بیشتر، قادر به تحلیل سریع‌تر و دقیق‌تر اطلاعات هستند و معمولاً به‌عنوان منابع قابل اعتماد برای دیگر مصرف‌کنندگان در نظر گرفته می‌شوند. (Gilly et al., 1998) تبلیغات شفاهی الکترونیکی که از سوی چنین افراد متخصصی منتشر می‌شود، اثرگذاری بیشتری دارد و برای مصرف‌کنندگان آنلاین به منبع اصلی درک کیفیت محصولات تبدیل شده است. با اینکه تجربه و تخصص به یکدیگر نزدیک‌اند، تفاوت مهمی بین آن‌ها وجود دارد. تجربه حاصل استفاده واقعی از یک محصول است، در حالی که تخصص به باور مخاطب درباره میزان مهارت و دانش گوینده در یک موضوع خاص اشاره دارد (احسانی، ۱۳۹۴). تخصص فرد نه تنها باعث افزایش دقت در تصمیم‌گیری خرید

می‌شود، بلکه نقش مهمی در اعتبارسنجی اطلاعات دریافتی ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که گیرنده پیام، اطلاعات فرستنده متخصص را معتبرتر تلقی کرده و احتمال تأثیرپذیری او از آن اطلاعات افزایش می‌یابد. در همین راستا، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سطح تخصص بالای فرستنده با افزایش اعتماد در قضاوت و تصمیم خرید گیرنده ارتباط مستقیم دارد (Bansal and Voyer, 2000). این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که مصرف‌کنندگان در شرایط عدم قطعیت و نیاز به راهنمایی قرار دارند. بنابراین، هر چه تخصص فرد بالاتر باشد، به همان میزان اتکا به نظرات دیگران کاهش می‌یابد و تصمیم‌گیری مستقل‌تری شکل می‌گیرد.

۳.۹ تکرار تبلیغ یا فراوانی پیام

به دفعات یا تعداد دفعاتی اشاره دارد که اطلاعات، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، یا نظرات در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. تعداد دفعات یا تعداد نقد بالا به مصرف‌کنندگان در ارزیابی کیفیت برند یا محصول بیشتر کمک می‌کند. کمیت اطلاعات همچنین نشان دهنده تعداد افرادی است که در مورد محصولات نظر می‌دهند، به این معنی که محصولات فروش خوبی دارند و شهرت خوبی دارند که باعث کاهش شک در هنگام خرید محصولات می‌شود (Ho, 2021). در تحقیقات لوپز و سیسیلیا^{۱۲} (۲۰۱۳) و گارمونگنی و همکاران^{۱۳} (۲۰۲۰)، کمیت اطلاعات با محبوبیت، قابلیت اطمینان و کارایی محصول نشان داده شد. تعداد بالای پیام‌های تبلیغات شفاهی الکترونیکی^{۱۴} نقش مهمی در افزایش دیده‌شدن، اعتبار و تأثیرگذاری آن‌ها دارد. مصرف‌کنندگان اغلب فراوانی نظرات را به عنوان نشانه‌ای از محبوبیت و عملکرد موفق محصول تلقی می‌کنند، که این امر تأثیر مثبتی بر قصد خرید آن‌ها دارد (Ismagilova, 2019). حجم زیاد نظرات باعث می‌شود مصرف‌کننده احساس اطمینان و کاهش اضطراب در تصمیم‌گیری داشته باشد، زیرا استنباط می‌کند که افراد زیادی این محصول را خریداری کرده‌اند و توصیه کرده‌اند (رحیمیان محقق، ۱۳۹۹). فراوانی پیام همچنین به ایجاد ثبات در برداشت‌ها و پیشنهادات کاربران کمک می‌کند و این هماهنگی در دیدگاه‌ها، اعتبار ادراک‌شده پیام‌ها را افزایش می‌دهد (Ismagilova, 2017). به‌طور خاص، افزایش تعداد نظرات باعث می‌شود که بررسی‌ها قابل مشاهده‌تر باشند (Cheung, 2010) و بر تصمیم‌گیری خرید اثر بگذارند (Godes, 2004). همچنین شواهد نشان می‌دهد که کمیت بالای پیام‌های تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی می‌تواند اعتبار درک‌شده از آن‌ها را افزایش دهد و نقش کلیدی در کاهش ریسک ادراک‌شده توسط مصرف‌کنندگان ایفا کند (Sher, 2009).

۴. روش‌شناسی (Methodology)

این تحقیق از نوع کاربردی است و هدف آن حل یک مسئله عملی در حوزه بازاریابی، به‌ویژه بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید مشتریان می‌باشد. نتایج آن می‌تواند برای شرکت‌ها در جهت بهبود خدمات آنلاین و ارزیابی استراتژی‌های بازاریابی، و برای دانشجویان و محققان به‌عنوان مرجعی در زمینه قصد خرید کاربرد داشته باشد. جامعه آماری شامل تمام مصرف‌کنندگانی است که به‌صورت آنلاین محصولات الکترونیکی را جستجو می‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تصمیم به خرید می‌گیرند. روش نمونه‌گیری، در دسترس بوده و بر اساس جدول

¹² Lopez, M., & Sicilia, M.

¹³ Ngarmwongnoi, C., Oliveira, J. S., AbedRabbo, M., & Mousavi, S.

مورگان، حجم نمونه ۳۶۳ نفر تعیین شد. در بازه‌ای دو هفته‌ای، پرسشنامه بین این افراد توزیع و همان تعداد پاسخ گردآوری شد. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی بوده است؛ به این معنا که پژوهشگر به‌طور مستقیم با افراد و پدیده‌ها در ارتباط بوده است. برای مرور پیشینه، از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده و داده‌های اصلی تحقیق از طریق پرسشنامه گردآوری شده‌اند. مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، طیف لیکرت ۷ گزینه‌ای بوده که از «کاملاً مخالف» (امتیاز ۱) تا «کاملاً موافق» (امتیاز ۷) تنظیم شده است. این ساختار روش‌شناختی به تحلیل کمی از تأثیر عوامل مورد نظر بر قصد خرید مصرف‌کننده کمک می‌کند. در این تحقیق، روایی^{۱۵} صورتی به‌کار رفته است؛ بدین صورت که پرسشنامه اولیه تهیه و به اساتید راهنما، مشاور و متخصصان حوزه ارائه شد. پس از دریافت بازخوردها، اصلاحات لازم بر اساس نظر خبرگان اعمال گردید تا اطمینان حاصل شود که سؤالات متناسب با اهداف تحقیق طراحی شده‌اند. پایایی بیانگر ثبات و انسجام ابزار سنجش است. برای سنجش پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. این ضریب نشان‌دهنده همبستگی داخلی سؤالات بوده و اگر مقدار آن در سطح قابل قبول (معمولاً بالای ۰.۷) باشد، نشان‌دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. در ادامه تحقیق، جدول مربوط به مقادیر آلفا و میزان سازگاری گویه‌ها ارائه شده است.

جدول ۳-۳ کران های آلفای کرونباخ

کران‌های آلفای کرونباخ و میزان سازگاری گویه‌ها

مقدار ضریب آلفای کرونباخ	سازگاری داخلی گویه‌ها
$0.9 \leq \alpha$	عالی
$0.8 \leq \alpha < 0.9$	مناسب
$0.7 \leq \alpha < 0.8$	قابل قبول
$0.6 \leq \alpha < 0.7$	مشکوک
$0.5 \leq \alpha < 0.6$	ضعیف
$\alpha < 0.5$	غیرقابل قبول

بر این اساس در جهت محاسبه آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS استفاده شد و در این خصوص پیش آزمون انجام گردید بدین ترتیب که تعداد ۴۰ پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت ۳۰ پرسشنامه جمع‌آوری شد و در جهت جمع‌آوری داده‌های تحقیق تعداد ۳۸۴ پرسشنامه به صورت مراجعه حضوری بین خریداران و مشتریان در بازار بزرگ تهران و پایتخت توزیع و همگی جمع‌آوری شد که خلاصه مطلب در جدول ارائه می‌گردد.

روایی به میزان سنجش دقیق ویژگی موردنظر توسط ابزار اندازه‌گیری اشاره دارد. ¹⁵

جدول ۳-۴ نتایج آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

شاخص	آلفای کرونباخ	ضریب پایایی ترکیبی	ناحیه بحرانی	نتیجه
اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	۰,۷۰۴	۰,۸۳۵	۰/۷	تایید
تخصص مصرف کننده	۰,۷۰۹	۰,۸۳۷	۰/۷	تایید
تخصص منبع	۰,۷۷	۰,۸۶۸	۰/۷	تایید
فراوانی پیام	۰,۷۳۹	۰,۸۵۱	۰/۷	تایید
قصد خرید	۰,۷۶۲	۰,۸۴۸	۰/۷	تایید

نتایج خروجی نرم افزار برای هر دوی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تحقیق بالاتر از ۰/۷ هستند که بیانگر تأیید شدن معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پژوهش می باشد. بنابراین برآزش مناسب مدل اندازه گیری پژوهش تأیید می گردد. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. این روش از نوع مبتنی بر واریانس بوده و بر مبنای یک فرآیند تکراری طراحی شده که هدف آن حداکثر سازی واریانس تبیین شده متغیرهای درونزا است. مدل سازی معادلات ساختاری، به عنوان تلفیقی از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر یا رگرسیون، امکان بررسی هم زمان روابط بین متغیرهای پنهان (مکنون) و متغیرهای آشکار (مشاهده شده) را فراهم می سازد. متغیرهای پنهان مستقیماً قابل مشاهده نیستند و با استفاده از متغیرهای آشکار سنجیده می شوند؛ این ترکیب در قالب یک سازه نظری بیان می شود. در این تحقیق، برای اجرای مدل سازی و تحلیل برازندگی مدل، از نرم افزار LISREL که یکی از شناخته شده ترین ابزارهای تحلیل معادلات ساختاری است، استفاده شده است. این روش به پژوهشگر امکان می دهد روابط نظری میان سازه ها را آزمون کرده و به درک دقیق تری از ساختار متغیرهای پژوهش برسد.

۵. یافته ها و تحلیل داده ها (Findings & Analysis)

در این بخش، برای توصیف داده های گردآوری شده از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین، بیشینه و کمینه استفاده شده است. میانگین بیانگر مقدار مرکزی داده ها است به گونه ای که جایگزینی آن با مقادیر اصلی، جمع کل داده ها را تغییر نمی دهد. بیشینه و کمینه نیز به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ثبت شده برای هر متغیر را نشان می دهند.

جدول (۴-۴) میانگین و انحراف معیار متغیرهای مدل

عامل	میانگین	انحراف معیار	کمترین	بیشترین
تخصص مصرف کننده	۴.۲۱	۱.۱۶	۱	۶.۶۷
تخصص منبع	۳.۷۶	۱.۸۱	۱	۷
فراوانی پیام	۳.۶۶	۱.۸۷	۱	۷
اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	۳.۶۹	۱.۸۴	۱	۷
قصد خرید	۳.۶۸	۱.۸۰	۱	۷

این نتایج نشان می‌دهند که درک شرکت‌کنندگان از متغیرهای پژوهش، در سطح نسبتاً مثبت و متمایل به بالا قرار دارد، به‌ویژه در شاخص تخصص مصرف‌کننده که میانگین بالاتری نسبت به سایر متغیرها دارد.

۵.۱ بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

در این پژوهش از آزمون معتبر kolmogorov smirnov برای بررسی فرض نرمال بودن داده‌های پژوهش استفاده شده است در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده‌ها نهاده شده است :

H_0 : داده‌ها دارای توزیع نرمال هستند.

H_1 : داده‌ها دارای توزیع نرمال نیستند.

با توجه به جدول آزمون کولموگروف اگر سطح معناداری برای کلیه متغیرهای مستقل و وابسته بزرگتر از سطح خطای ۵ درصد باشد توزیع داده‌ها نرمال می‌باشند.

جدول (۴-۵) آزمون نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی

نتیجه	سطح معنی داری	آماره آزمون	متغیر
نرمال نیست	$p < 0.001$	۰.۱۰۷	تخصص مصرف‌کننده
نرمال نیست	$p < 0.001$	۰.۱۶۰	تخصص منبع
نرمال نیست	$p < 0.001$	۰.۱۴۰	فراوانی پیام
نرمال نیست	$p < 0.001$	۰.۱۲۶	اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده
نرمال نیست	$p < 0.001$	۰.۱۳۳	قصد خرید

باتوجه به مقادیر جدول فوق که سطح معناداری آزمون برای تمامی متغیرها کمتر از میزان ۰/۰۵ می‌باشد، می‌توان بیان کرد که فرضیه H_0 رد شده و توزیع متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند. لذا برای بررسی روابط متغیرهای پژوهش و بررسی فرضیات از روش‌های ناپارامتری استفاده می‌شود.

۵.۲ بررسی روابط بین شاخص‌های پژوهش

در این بخش برای آزمون همبستگی به دلیل ناپارامتری بودن توزیع داده‌ها به وسیله آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی پرداخته شده است.

بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود ندارد. H_0 :

بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. H_1 :

جدول (۴-۶) ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیر	تخصص مصرف‌کننده	تخصص منبع	فراوانی پیام	اعتبار تبلیغات	قصد خرید
تخصص مصرف‌کننده	۱	-۰/۱۰۸**	-۰/۳۱۸**	-۰/۲۳۸**	-۰/۲۱۰**
تخصص منبع	-۰/۱۰۸**	۱	۰/۵۰۴**	۰/۵۵۸**	۰/۵۱۵**
فراوانی پیام	-۰/۳۱۸**	۰/۵۰۴**	۱	۰/۴۹۴**	۰/۵۰۱**

اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	-۰/۲۳۸**	۰/۵۵۸**	۰/۴۹۴**	۱	۰/۵۲۳**
قصد خرید	-۰/۲۱۰**	۰/۵۱۵**	۰/۵۰۱**	۰/۵۲۳**	۱

نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای اصلی پژوهش در جدول فوق آورده شده است. همانطور که از جدول مشخص است (کلیه اعداد بین صفر تا یک می باشند) سطح معنی داری ضرایب همبستگی کمتر از ۵ درصد می باشد در نتیجه فرضیه صفر رد شده و فرضیه مقابل تایید می شود و نشان می دهد بین کلیه متغیرهای پژوهش، همبستگی معنادار وجود دارد. در نتیجه امکان بررسی فرضیه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری میسر است.

۵.۳ مدل اندازه گیری

جهت بررسی مدل اندازه گیری از سه معیار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. برای سنجش بهتر پایایی در روش حداقل مربعات جزئی، هر دو روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده می شود. صورتیکه مقدار پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای هر سازه بالای ۰/۷ شود، نشان از پایایی درونی مناسب برای مدل های اندازه گیری تحقیق دارد و مقدار کمتر از ۰/۷ عدم وجود پایایی را نشان می دهد.

جدول (۴-۷) نتایج آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

شاخص	آلفای کرونباخ	ضریب پایایی ترکیبی	ناحیه بحرانی	نتیجه
اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	۰.۷۰۴	۰.۸۳۵	۰/۷	تایید
تخصص مصرف کننده	۰.۷۰۹	۰.۸۳۷	۰/۷	تایید
تخصص منبع	۰.۷۷	۰.۸۶۸	۰/۷	تایید
فراوانی پیام	۰.۷۳۹	۰.۸۵۱	۰/۷	تایید
قصد خرید	۰.۷۶۲	۰.۸۴۸	۰/۷	تایید

نتایج خروجی نرم افزار برای هر دوی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تحقیق بالاتر از ۰/۷ هستند که بیانگر تأیید شدن معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پژوهش می باشد. بنابراین برآزش مناسب مدل اندازه گیری پژوهش تأیید می گردد.

۵.۴ روایی همگرای پژوهش

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه محاسبه می شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار ۰/۴ شود (هولاند، ۱۹۹۹)، مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص های آن از واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده و روایی در مورد آن مدل اندازه گیری قابل قبول است. نکته مهم در اینجا این است که اگر محقق پس از محاسبه بارهای عاملی بین سازه و شاخص های آن با مقادیری کمتر از ۰/۴ مواجه شد، باید آن شاخص ها (سؤالات پرسش نامه) را اصلاح نموده و یا از مدل تحقیق خود حذف نماید.

جدول (۴-۸) سنجش بارهای عاملی گویه ها

شاخص	گویه	بار عاملی	مقدار بحرانی	نتیجه
تخصیص مصرف کننده	سوال ۱	۰.۸۱۷	۰.۴	تایید
	سوال ۲	۰.۷۹۵	۰.۴	تایید
	سوال ۳	۰.۷۷۲	۰.۴	تایید
تخصیص منبع	سوال ۴	۰.۸۸۸	۰.۴	تایید
	سوال ۵	۰.۸۱۹	۰.۴	تایید
	سوال ۶	۰.۷۷۵	۰.۴	تایید
فراوانی پیام	سوال ۷	۰.۸۱۵	۰.۴	تایید
	سوال ۸	۰.۸۲۶	۰.۴	تایید
	سوال ۹	۰.۷۸۹	۰.۴	تایید
اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	سوال ۱۰	۰.۷۹۰	۰.۴	تایید
	سوال ۱۱	۰.۷۴۹	۰.۴	تایید
	سوال ۱۲	۰.۸۳۵	۰.۴	تایید
قصد خرید	سوال ۱۳	۰.۷۸۷	۰.۴	تایید
	سوال ۱۴	۰.۷۲۰	۰.۴	تایید
	سوال ۱۵	۰.۷۶۶	۰.۴	تایید
	سوال ۱۶	۰.۷۸۰	۰.۴	تایید

همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، مقادیر میانگین واریانس استخراجی تحقیق در بازه بالاتر از ۰/۵ قرار گرفته اند. بنابراین نتیجه می گیریم این مدل از روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است.

جدول (۴-۹) آزمون میانگین واریانس استخراج شده

شاخص	میانگین واریانس استخراجی	ناحیه بحرانی	نتیجه
اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	۰.۶۲۸	۰/۵	تایید
تخصیص مصرف کننده	۰.۶۳۲	۰/۵	تایید
تخصیص منبع	۰.۶۸۷	۰/۵	تایید
فراوانی پیام	۰.۶۵۷	۰/۵	تایید
قصد خرید	۰.۵۸۳	۰/۵	تایید

با توجه به اینکه مقادیر میانگین واریانس استخراج شده در بازه قابل قبول قرار گرفته اند بنابراین تاییدی بر روایی همگرا مدل می باشد.

۵.۵ روایی واگرایی پژوهش

روایی واگرایی قابل قبول یک مدل، بیانگر آن است که یک سازه در مدل، تعامل بیشتری با شاخص‌های خود دارد تا با سازه‌های دیگر. روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان میانگین واریانس استخراجی برای هر سازه بیشتر از همبستگی بین آن سازه و سازه‌های دیگر در مدل باشد.

جدول (۴-۱۰) ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و لارکر

اعتبار تبلیغات	تخصص مصرف کننده	تخصص منبع	فراوانی پیام	قصد خرید
اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	۰.۷۹۲			
تخصص مصرف کننده	۰.۵۳۳-	۰.۷۹۵		
تخصص منبع	۰.۶۱۱	۰.۵۶۳-	۰.۸۲۹	
فراوانی پیام	۰.۵۲۶	۰.۵۹۳-	۰.۵۷۸	۰.۸۱
قصد خرید	۰.۵۶۴	۰.۵۰۹-	۰.۵۹۶	۰.۵۴۶
				۰.۷۶۴

همانطور که در ماتریس فوق مشاهده می‌گردد، مقدار جذر میانگین واریانس استخراجی تمام سازه‌های مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آن‌ها بیشتر است، که بیانگر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل‌های اندازه‌گیری تحقیق را نشان می‌دهد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که هر سازه در مدل تحقیق نسبت به سازه‌های دیگر با شاخص‌های خود تعامل بیشتری دارد. در نهایت، بر اساس نتایج بدست آمده پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای تحقیق تأیید می‌شود و مشخص می‌شود که برازش مدل اندازه‌گیری تحقیق مناسب است.

۵.۶ مدل ساختاری پژوهش

بخش مدل ساختاری بر خلاف مدل‌های اندازه‌گیری تحقیق، به سؤالات (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان تحقیق همراه با روابط میان آن‌ها بررسی می‌گردد. برای بررسی برازش مدل ساختاری از ضریب تعیین مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل استفاده می‌شود. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چن (۱۹۹۸) سه مقدار ۰/۱۹، ۰/۳۳ و ۰/۶۷ را به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی ضریب تعیین معرفی می‌کند (داوری و رضازاده، ۱۳۹۳: ۹۲).

جدول (۴-۱۱) نتایج معیار ضریب تعیین برای متغیرهای درونزا

نتیجه	ضریب تعیین	متغیرهای درونزا
تایید	۰.۴۴۳	اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده
تایید	۰.۳۱۸	قصد خرید

بر اساس نتایج جدول فوق، میزان ضریب تعیین برای سازه‌های درونزا در حد مناسبی می‌باشد. با توجه به نتایج تحقیق مناسب بودن برازش مدل ساختاری تحقیق تأیید می‌شود. معیار استون گیسر Q^2 قدرت پیش‌بینی مدل را مشخص می‌کند. هنسلر و همکاران (۲۰۰۹) هر یک از سه ۰/۰۲، ۰/۱۵ و ۰/۳۵ را به ترتیب بیانگر قدرت پیش‌بینی ضعیف، متوسط و قوی در مورد سازه مربوطه معرفی کرده‌اند (داوری و رضازاده، ۱۳۹۳). جدول زیر نتایج مربوط به این معیار را نشان می‌دهد.

جدول (۴-۱۲) نتایج معیار Q^2

متغیرها	مقدار Q^2	قدرت پیش بینی
اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	۰.۲۷۳	متوسط
تخصص مصرف کننده	۰.۲۷۷	متوسط
تخصص منبع	۰.۳۶۵	قوی
فراوانی پیام	۰.۳۱۶	متوسط
قصد خرید	۰.۳۱۵	متوسط

با توجه به این که مقدار برای تمامی سازه‌های مدل تحقیق از ۰/۲۵ بیشتر شده است، حاکی از آن دارد که قدرت پیش‌بینی مدل در حد متوسط و قوی است و برازش مناسب مدل ساختاری تحقیق را تایید می‌نماید.

۵.۷ ارزیابی نیکویی برازش

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری می‌شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می‌شود. معیار Goodness of Fit مربوط به بخش کلی مدل‌های معادلات ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار محقق می‌تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. مقدار فرمول GOF به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$Gof = \sqrt{R^2 * communilaty}$$

در این فرمول Communality بیانگر مقادیر اشتراکی از میانگین مجذور بارهای عاملی هر متغیر به دست می‌آید. GOF با محاسبه میانگین هندسی میانگین واریانس استخراجی و میانگین ضریب تعیین تعدیلی به دست می‌آید. و مقداری بین صفر تا یک دارد و هرچه که به یک نزدیک تر باشد برازش مدل مناسب تر است. همچنین برخی از محققین بیان کرده‌اند که مدل با برازش خوب مقداری بالاتر از ۰/۳۶ و مدل با برازش متوسط مقداری بین ۰/۱۹ تا ۰/۳۶ دارد. با استفاده از فرمول و مقادیر جدول مقدار نیکویی برازش ۰/۴۹۱ به دست آمد. با توجه به این مقدار، برازش مناسب مدل تحقیق تایید شد.

جدول (۴-۱۳) مقادیر اشتراکی و ضریب تعیین

شاخص	ضریب تعیین	مقادیر اشتراکی
اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده	۰.۴۴۳	۰.۶۲۸
تخصص مصرف کننده	-	۰.۶۳۲
تخصص منبع	-	۰.۶۸۷
فراوانی پیام	-	۰.۶۵۷

۰.۵۸۳	۰.۳۱۸	قصد خرید
-------	-------	----------

منظور از برازش مدل این است که تا چه حد یک مدل با داده‌های مربوطه سازگاری و توافق دارد. لذا در این قسمت به ارزیابی برازش مدل مفروض پژوهش پرداخته می‌شود تا از سازگاری آن با داده‌های پژوهش اطمینان حاصل گردد و در نهایت پاسخ سوالات پژوهش استنتاج گردد.

شکل (۴-۱) ضرایب رگرسیونی استاندارد مدل پژوهش

با توجه به مدل برازش داده شده فوق شده ضریب رگرسیونی استاندارد شده اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده بر قصد خرید برابر ۰/۵۶۴، ضریب رگرسیونی استاندارد شده تخصص مصرف کننده بر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده برابر ۰/۲۰۸، ضریب رگرسیونی استاندارد شده تخصص منبع بر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده برابر ۰/۳۹۳ و ضریب رگرسیونی استاندارد شده فراوانی پیام بر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده برابر ۰/۱۷۵ می‌باشد.

شکل (۴-۲) مقادیر T-Value مدل پژوهش

با توجه به این که در نرم افزار اسمارت پی ال اس از مقدار آماره تی برای بررسی معنی دار بودن ضرایب استفاده می‌شود و این مقدار در برای خطای ۵ درصد عدد ۱/۹۶ می‌باشد برای بررسی معنی داری از مقایسه مقدار آماره تی روابط با عدد مفروض

فوق استفاده می‌گردد. به طوری که اگر مقدار آماره تی از مقدار $1/96$ بیشتر باشد، رابطه نشان داده شده معنی‌دار است. نتایج کلی برازش مدل در جدول زیر به صورت خلاصه آورده شده است.

جدول (۴-۱۴) نتایج برازش مدل

ضریب	آماره آزمون	مقدار بحرانی
۰.۵۶۴	۱۵.۰۹۵	$P < 0.001$
-۰/۲۰۸	۳.۶۶۴	$P < 0.001$
۰.۳۹۳	۶.۷۸۸	$P < 0.001$
۰.۱۷۵	۲.۹۲۵	۰/۰۰۴

۶. بررسی نتایج

۶.۱ تخصص مصرف کننده، از طریق اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی درک شده بر قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر دارد.

با توجه به شکل (۴-۱) و (۴-۲) ضریب رگرسیونی استاندارد شده تخصص مصرف کننده بر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده برابر 0.208 - و ضریب رگرسیونی استاندارد شده اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده بر قصد خرید 0.564 می‌باشد همچنین مقدار آماره تی برای این ضرایب بیشتر از $1/96$ می‌باشد که نشان از معنی‌دار بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد است. برای بررسی نقش میانجی متغیر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده در رابطه بین تخصص مصرف کننده و قصد خرید از آزمون سوبل استفاده می‌کنیم. با توجه به این که مقدار آماره تی آزمون سوبل (۱۹۸۲) بیشتر از $1/96$ است نشان می‌دهد که متغیر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده در رابطه بین تخصص مصرف کننده و قصد خرید نقش میانجی دارند.

جدول (۴-۱۵) نتایج آزمون سوبل (۱۹۸۲)

تأثیر غیر مستقیم تخصص مصرف کننده بر قصد خرید	ضریب	آماره تی	سطح معنی‌داری
قصد خرید \rightarrow اعتبار تبلیغات شفاهی \rightarrow تخصص مصرف کننده	-۰/۱۱۷	-۳/۵۴۸	$P < 0.001$

۶.۲ تخصص منبع، از طریق اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی درک شده بر قصد خرید مصرف کنندگان مؤثر است.

با توجه به شکل (۴-۱) و (۴-۲) ضریب رگرسیونی استاندارد شده تخصص منبع بر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده برابر 0.393 و ضریب رگرسیونی استاندارد شده اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده بر قصد خرید 0.564 می‌باشد همچنین مقدار آماره تی برای این ضرایب بیشتر از $1/96$ می‌باشد که نشان از معنی‌دار بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد است. برای بررسی نقش میانجی متغیر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده در رابطه بین تخصص منبع و قصد خرید از آزمون سوبل استفاده می‌کنیم. با توجه به این که مقدار آماره تی آزمون سوبل (۱۹۸۲) بیشتر از $1/96$ است نشان می‌دهد که متغیر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده در رابطه بین تخصص منبع و قصد خرید نقش میانجی دارند.

جدول (۴-۱۶) نتایج آزمون سوبل (۱۹۸۲)

تأثیر غیر مستقیم تخصص منبع بر قصد خرید	ضریب	آماره تی	سطح معنی داری
-> اعتبار تبلیغات شفاهی	-> تخصص منبع	۰/۲۲۱	۶/۱۹۱
			$P < 0/001$

۶.۳ فراوانی پیام، از طریق اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی درک شده بر قصد خرید مصرف کنندگان موثر است.

با توجه به شکل (۴-۱) و (۴-۲) ضریب رگرسیونی استاندارد شده فراوانی پیام بر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده برابر ۰/۱۷۵ و ضریب رگرسیونی استاندارد شده اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده بر قصد خرید ۰/۵۶۴ می باشد همچنین مقدار آماره تی برای این ضرایب بیشتر از ۱/۹۶ می باشد که نشان از معنی دار بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد است. برای بررسی نقش میانجی متغیر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده در رابطه بین فراوانی پیام و قصد خرید از آزمون سوبل استفاده می کنیم. با توجه به این که مقدار آماره تی آزمون سوبل (۱۹۸۲) بیشتر از ۱/۹۶ است نشان می دهد که متغیر اعتبار تبلیغات شفاهی درک شده در رابطه بین فراوانی پیام و قصد خرید نقش میانجی دارند.

جدول (۴-۱۷) نتایج آزمون سوبل (۱۹۸۲)

تأثیر غیر مستقیم تخصص منبع بر فراوانی پیام	ضریب	آماره تی	سطح معنی داری
-> اعتبار تبلیغات شفاهی	-> فراوانی پیام	۰/۰۹۸	۲/۸۶۴
			۰/۰۰۲

۶.۴ اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی درک شده، بر قصد خرید مصرف کنندگان موثر است.

با توجه به شکل (۴-۱) و (۴-۲) ضریب رگرسیونی استاندارد شده اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی درک شده بر قصد خرید برابر ۰/۵۶۴ می باشد همچنین مقدار آماره تی برای این ضریب برابر با ۱۵/۰۹۵ می باشد که بیشتر از ۱/۹۶ می باشد که نشان از معنی دار بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد است. به طور کلی نتایج حاصله از برآورد مدل، حاکی از آن است که اعتبار تبلیغات شفاهی الکترونیکی درک شده، بر قصد خرید مصرف کنندگان تأثیر دارد.

۷. پیشنهادهای کاربردی:

با توجه به نتایج تحقیق، تبلیغات شفاهی الکترونیکی^{۱۶} نقش مؤثری در تأثیرگذاری بر قصد خرید مصرف کنندگان دارد. بر این اساس، شرکت ها باید با افزایش کیفیت محصولات و خدمات خود، زمینه ساز تولید تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مثبت باشند. استفاده از اینترنت و رسانه های اجتماعی در طراحی استراتژی های تبلیغاتی می تواند مزیت رقابتی مهمی ایجاد کند. آموزش مناسب به کارکنان سازمان ها ضروری است، زیرا آنان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل گیری تبلیغات شفاهی نقش

¹⁶ eWOM

دارند. سرمایه‌گذاری در برندسازی و تجربه مشتری می‌تواند تصویر مثبتی در ذهن مصرف‌کننده ایجاد کرده و احتمال اشتراک‌گذاری تجربیات مثبت را افزایش دهد.

۸. پیشنهادهای آتی تحقیق:

پژوهش‌های آتی می‌توانند با در نظر گرفتن متغیرهای فردی و روان‌شناختی تأثیرگذار بر درک و واکنش مصرف‌کنندگان به تبلیغات شفاهی الکترونیکی، تحلیل کامل‌تری ارائه دهند. از جمله:

- بررسی نقش سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سطح درگیری ذهنی، و کیفیت استدلال در فرآیند اثرگذاری تبلیغات شفاهی الکترونیکی.
- تحلیل تفاوت‌های فرهنگی یا رفتاری میان گروه‌های مختلف مشتریان در مواجهه با پیام‌های تبلیغات شفاهی الکترونیکی.
- گسترش مدل پژوهش برای بررسی رفتار خرید در صنایع متنوع‌تر مانند پوشاک، گردشگری، خدمات مالی و غذایی.

۹. فهرست منابع

- احسانی، بیتا. (۱۳۹۴). بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان (با تأکید بر اثر اعتبار و جنسیت، مورد مطالعه: خرید محصولات گوشی تلفن همراه سامسونگ در تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان
- اصغرزاده منظری، محدثه. (۱۳۹۸). بررسی عوامل موثر بر سهولت خرید بر خط مشتریان دیجی کالا و تأثیر آن بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام نور نیشابور
- افشانی، فریده. (۱۳۹۳). بررسی میزان اعتبار تبلیغات ماهواره‌ای و اعتماد مخاطب به آن. فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید / سال سوم / شماره ۷ و ۸ / بهار و تابستان ۱۳۹۳ / ص ۲-۵
- اله وردی، زهرا. لندران اصفهانی، سعید. (۱۴۰۰). بررسی اثرگذاری مدل پذیرش فناوری و عوامل اجتماعی بر نگرش و قصد خرید، با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ذهن آگاهی فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: کاربران اپلیکیشن اسنپ‌فود). تابستان ۱۴۰۰. مطالعات مدیریت و توسعه پایدار. سال اول، شماره دوم. صفحه ۲۱۶-۱۹۱
- جلیلیان، حسین، ابراهیمی، عبدالحمید، محمودیان، امید. (۱۳۹۱). تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: محصولات لپ‌تاپ شرکت dell). زمستان ۱۳۹۱. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. دوره ۴، شماره ۴. صفحه ۴۱-۶۴.
- حیدری، سهیل. (۱۳۹۷). تأثیر تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت قیمت بیشتر برای خدمات الکترونیکی بانکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری
- سراجپور، سارا. فتاحی، مجید. (۱۴۰۰). عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید مصرف‌کننده. فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، دوره دوم، شماره دوم
- خاموشی سرابی، معصومه. (۱۴۰۰). بررسی تأثیر بازاریابی محتوای دیجیتال بر تبلیغات شفاهی الکترونیک با نقش میانجی اثراجماعی (مورد مطالعه: صنعت تهویه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران غرب
- خورشیدی، فاطمه. (۱۳۹۴). بررسی تأثیر ابزارهای تبلیغات آنلاین در خرید خدمات گردشگری (مورد مطالعه: مسافران تهرانی تورهای خارج از کشور). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
- زارع، نیلوفر. (۱۳۹۸). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب هتل‌های پنج ستاره تهران در بین گردشگران داخلی با رویکرد تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: اینستاگرام). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری
- رحیمیان محقق، محمدجواد. (۱۳۹۹). تحلیل اثرگذاری عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در حضور تعدیل‌گرهای فردی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی پیشرفت

عظیمی، علیرضا. (۱۳۹۷). شناخت مولفه‌های تصمیم‌گیری خرید مشتریان آنلاین بر اساس روش گرانند تئوری - کیفی (مورد مطالعه: شرکت بازرگانی کاسیان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

کاتلر، فلیپ؛ و آرمسترانگ، گری، (۱۳۹۰). اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آموخته، چاپ سیزدهم

گلشن، غزل. (۱۳۹۹). بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی و فاکتورهای تجربه و ریسک بر تبلیغات الکترونیکی شفاهی با نقش میانجی اعتماد (مورد مطالعه: خریداران اینترنتی کرج/تهران از سایت علی بابا). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی

محتشم زاده، غلامرضا. امید، فریدون. (۱۳۹۶). عوامل تاثیرگذار در فرآیند خرید. سال دوم - شماره سه (پیاپی: پنج)

مددی، نسیم. (۱۳۹۸). تاثیر تمایل به تبلیغات شفاهی الکترونیکی مثبت بر نگرش به برند و قصد خرید (مطالعه موردی: مشتریان محصولات میهن). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان البرز، مرکز پیام نور کرج

نقی زاده، یسری. (۱۳۹۵). نگرش نسبت به تبلیغات رسانه اجتماعی: پیشایندها و پیامدها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه یزد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

یوسفی خرمی، عباس. (۱۴۰۰). بررسی تأثیر نرم‌افزارهای موبایل هوشمند بر قصد خرید مجدد - تبیین نقش ارزش ویژه برند، وفاداری به برند و کیفیت درک شده (مورد مطالعه: موبایل اپل). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، گروه مدیریت

- Aryan, M., Mansoori Moayed, F., & Kordnaej, A. (2018). Brand satisfaction and consumer repurchase intention: explaining the role of lifestyle and hedging Resource management research. *ORMR*, 8(1), 1-21. <http://ormr.modares.ac.ir/article-28-15902-fa.html> (In Persian)
- Azami, M., & Hosseini, N. (2016). Internet marketing with a business intelligence approach. Raz Nahan Publications. (In Persian)
- Bansal, H.S., Voyer, P.A., (2000). Word-of-mouth processes within a services purchase decision context. *J. Serv. Res.* 3 (2), 166-177.
- Cheung, M. K., & Lee, K. O. (2012). What drives consumers to spread electronic word of mouth in online consumer-opinion platforms. *Decision Support Systems*, 53, 218e225.
- Chowdhury, Nasif. (2016). The Impact of Electronic Word-of-Mouth on Consumers' Purchase Intentions in Bangladesh Telecommunication Industry. Faculty of Business, UCSI University, Malaysia. <http://hdl.handle.net/10419/142747>
- Erkan, I., & Evans, C. (2018). Social media or shopping websites? The influence of eWOM on consumers' online purchase intentions. *Journal of Marketing Communications*, 24(6), 617e632.
- Filieri, R. (2015). What makes online reviews helpful? A diagnosticity-adoption framework to explain informational and normative influences in eWOM. *Journal of Business Research*, 68(6), 1261e1270. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.006>
- Gilly, M.C. & Graham, J. (1998). A dyadic study of interpersonal information search. *Journal of Academy of Marketing Science*, 26 (2), 83-100.
- Godes & Mayzlin, D. (2004). Using online conversations to study word of mouth communication. *Marketing Science*, 23.
- Gong, Lei. Han, Xiaohua. (2017). Consumer Free Riding: Coordinating Sales Effort in a Dual-Channel Supply Chain. *Electronic Commerce Research and Applications* 22 (March 1, 2017): 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.11.002>
- Gultom, Monica Desydera. Adlina, Hafiza. Siregar, Onan Marakali. (2022). THE INFLUENCE OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH AND BRAND IMAGE ON THE PURCHASE DECISION OF VIDEO ON DEMAND NETFLIX SUBSCRIPTION (Study on Netflix Users in Medan City) . *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS. (JHSSB)*. Volume 2 Issue 1 . <https://ojs.transpublika.com/index.php/JHSSB/E-ISSN:2810-0832>
- Herr, P.M. Kardes, F.R., and Kim, J. (1991). Effects of word-of-mouth and product attribute information on persuasion: an accessibility-diagnosticity perspective. *Journal of Consumer Research*, 17, 454-462.
- Ho, V. T., Phan, N. T., & Le-Hoang, P. V. (2021). Impact of electronic word of mouth to the purchase intention - the case of instagram. *Independent Journal of Management & Production*, 12(4). <https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i4.1336>
- Imanina, Almas. (2016). THE INFLUENCE OF ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH THROUGH SOCIAL MEDIA FACEBOOK AND ELECTRONIC SERVICE QUALITY TOWARDS PURCHASE INTENTION (Case Study of Xiaomi Smart Phone Buyer in MiForum). Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. 1438 H /

Indrawati a, Prily Y, Muthaiyah S.(2021). eWOM via the TikTok application and its influence on the purchase intention of somethinc products. Published by Elsevier B.V. on behalf of College of Management, National Cheng Kung University. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Ismagilova, E.Dwivedi, Y.Slade, E.Williams, M.(2017).Electronic word of mouth(eWOM) in the marketing context A state of the art analysis and future directions.Cham: Springer.

Ismagilova,Elvira.Slade, Emma.Rana, Nripendra.Dwivedi, Yogesh.(2019).The Effect of Electronic Word of Mouth Communications on Intention.University of Bristol - Explore Bristol Research.
<http://www.bristol.ac.uk/red/research-policy/pure/user-guides/ebr-terms/>

Jeong E. & Jang S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word-of-mouth (eWOM) motivations. *International Journal of Hospitality Management*, 30, 356–366.

Leong, Choi-Meng · Loi, Alexa Min-Wei · Woon, Steve.(2022). The influence of social media eWOM information on purchase intention. *Journal of Marketing Analytics* (2022) 10: 145–157.<https://doi.org/10.1057/s41270-021-00132-9>

Mackenzie, S.B. and Lutz, R.J. (1989), An empirical examination of the structural antecedents of attitude-toward-the-ad in an advertising pretesting context, *Journal of Marketing*, Vol. 53, April, pp. 48-65.

Nilashi M, Abumalloh RA, Alrizq M, Alghamdi A, Samad S, Almulihi A, Althobaiti M, Yousoof M, Mohd S,(2022). What is the impact of eWOM in social network sites on travel decision-making during the COVID-19 outbreak? A two-stage methodology. *Telematics and Informatics* 69 (2022) 101795-
<https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101795>

Nofal · Reema. Bayram · Pelin. Emeagwali · Okechukwu. Al-Mu’ani· Lu’ay. (2022).The Effect of eWOM Source on Purchase Intention: The Moderation Role of Weak-Tie eWOM . Academic Editor: Gioacchino Pappalardo . *Sustainability* 2022, 14, 9959. <https://doi.org/10.3390/su14169959>

Norouzi, H., Tayebzadeh, M., & Shojaa, A. (2018). Investigating the mediating role of electronic word-of-mouth advertising in the relationship between the dimensions of empirical marketing and consumer buying intent (case study: mobile internet market). *Two scientific research*

Ohanian, R. (1990). "Construction and validation of a scale to measure celebrity endorsers' perceived expertise, trustworthiness, and attractiveness". *Journal of Advertising*, 19(3), 39-52.

Park, D.Lee J. (2008). E-WOM overload and its effect on consumer behavioral intention depending on consumer involvement. *Electronic Commerce Research and Applications*, 7, 386–398.

Park, D. Lee, J.Han, I. (2007). “The effect of on-line consumer reviews on consumer purchasing intention: The moderating role of involvement,” *International Journal of Electronic Commerce*, Vol. 11, No. 4, pp. 125-148.

Qureshi· Mohammed Shaaz.(2020). The Effects of Electronic Word of Mouth on the consumer purchase decision in the apparel industry in Ireland. Submitted to the National College of Ireland. National College of Ireland. Student Number: 19121032.

Self, C. S. (1996). Credibility. In M.B. Salwen and D.W. Stacks (Eds), *An inte- grated approach to communication theory and research*, Mahawah. 421-441.

Sharifpour Y, Ali Khan M, Mardani A, Azizi K.(2017). Effects of Electronic Word-of-Mouth on Consumers' Purchase intentions through Brand association in Iran Perspective. Article · January 2018 DOI: 10.31058/j.mana.2018.21001. Submitted to Management, page 135-145

Sharma ,Shiv Kumar.Shukla, Anuja ,(2017).Impact of electronic word on mouth on consumer behaviour and brand image. *Asian J. Management*; 2017; 8(3):501-506. DOI: 10.5958/2321-5763.2017.00081.6

Sher, P. & Lee, S. (2009). Consumer Skepticism and Online Reviews: An Elaboration Likelihood Model Perspective. *Social Behavior and Personality*, 37(1), 137.

Slater, M. D.,&Rouner, D. (1996). "How message evaluation and source attri- butes may influence credibility assessment and belief change". *Journalism Quar- terly*, 73, 974-991.

Smith and Park, C.W (1992). The Effects of Brand Extensions on Market Share and Advertising Efficiency. *Journal of Marketing Research*, 29 (3), 296- 314.

کاملاً مخالف	خیلی مخالف	مخالف	نه موافق نه مخالف	موافق	خیلی موافق	کاملاً موافق	
							۱ من دانش کافی در مورد محصول مورد نظر را دارم.
							۲ من توانایی تشخیص محصولات خوب را از محصولات تقلبی و بی کیفیت دارم.
							۳ من دارای ایده های متفاوتی نسبت به دیگران هستم.
							۴ نظردهندگان در سایتها ، کیفیت محصولات را تجربه کرده اند و توانایی ارزیابی محصولات را دارند .
							۵ افرادی که در سایت ها نظرهای خود را بیان می کنند، قابل اعتماد و با تجربه هستند .
							۶ نظردهندگان در سایتها ، از آگاهی کافی برخوردار هستند و نظر آنان باعث اطمینان خاطر من میشود .
							۷ با توجه به اینکه بسیاری از مردم محصولات مورد نظرم را توصیه می کنند، نشان می دهد که آن محصول شهرت خوبی دارد
							۸ نظرات درباره محصول مورد نظرم، باعث کاهش اضطراب من در خرید می شود
							۹ تعداد زیاد بررسی ها در مورد محصول مورد نظرم ، نشان می دهد که آن محصول در جامعه محبوب است
							۱۰ کسانی که نظرهای خود را در سایت ها درمورد محصولات مورد نظر من بیان می کنند، می توانند من را قانع کنند.
							۱۱ افرادی که در سایت ها نظرهای خود را بیان می کنند، دارای دانش بالایی هستند.
							۱۲ زمانی که محصولی را به صورت آنلاین خریداری می کنم، نظرهای افراد در وب سایت ها به من اطمینان می دهد که خرید مناسبی داشته ام.
							۱۳ پس از تحقیق نظرات کاربران در اینترنت از خرید محصولات لذت می برم
							۱۴ پس از تحقیق نظرات کاربران در اینترنت تلاش می کنم تا محصولات جدید را بخرم.
							۱۵ هنگام خرید ، با توجه به مطالعه نظرات دیگران و تحقیقاتی که در اینترنت انجام داده ام ، محصولات مورد نظرم اولین اولویتی است که آن را خواهم خرید.
							۱۶ محصول مورد نظرم در اولویت های خرید من بوده و قبل از خرید علاقمند به جمع آوری اطلاعات هستم.

جدول ۲-۳ متغیرها و منابع طراحی پرسشنامه

منبع	طیف	سوال	گویه	متغیر
	۷گزینه‌ای لیکرت	تخصص گیرنده	من دانش کافی در مورد محصول مورد نظر را دارم.	تخصصی گیرنده
	۷گزینه‌ای لیکرت	تخصص گیرنده	من توانایی تشخیص محصولات خوب را از محصولات تقلبی و بی کیفیت دارم.	
	۷گزینه‌ای لیکرت	تخصص گیرنده	من دارای ایده های متفاوتی نسبت به دیگران هستم.	
(Imanina, ۲۰۱۶)	۷گزینه‌ای لیکرت	تخصص منبع	نظردهندگان در سایتها ،کیفیت محصولات را تجربه کرده اند و توانایی ارزیابی محصولات را دارند .	تخصصی منبع
	۷گزینه‌ای لیکرت	تخصص منبع	افرادی که در سایت ها نظرهای خود را بیان می کنند، قابل اعتماد و با تجربه هستند .	
	۷گزینه‌ای لیکرت	تخصص منبع	نظردهندگان در سایتها ، از آگاهی کافی برخوردار هستند و نظر آنان باعث اطمینان خاطر من میشود .	
(Imanina, ۲۰۱۶)	۷گزینه‌ای لیکرت	کمیت	با توجه به اینکه بسیاری از مردم محصولات مورد نظرم را توصیه می کنند، نشان می دهد که آن محصول شهرت خوبی دارد	کمیت
	۷گزینه‌ای لیکرت	کمیت	نظرات درباره محصول مورد نظرم، باعث کاهش اضطراب من در خرید می شود	
	۷گزینه‌ای لیکرت	کمیت	تعداد زیاد بررسی ها در مورد محصول مورد نظرم ، نشان می دهد که آن محصول در جامعه محبوب است	
	۷گزینه‌ای لیکرت	اعتبار ادراک شده	کسانی که نظرهای خود را در سایت ها درمورد محصولات مورد نظر من بیان می کنند، می توانند من را قانع کنند.	اعتبار ادراک شده
	۷گزینه‌ای لیکرت	اعتبار ادراک شده	افرادی که در سایت ها نظرهای خود را بیان می کنند، دارای دانش بالایی هستند.	
	۷گزینه‌ای لیکرت	اعتبار ادراک شده	زمانی که محصولی را به صورت آنلاین خریداری می کنم، نظرهای افراد در وب سایت ها به من اطمینان می دهد که خرید مناسبی داشته ام.	
(Lorenz et al., ۲۰۱۵)	۷گزینه‌ای لیکرت	قصد خرید	پس از تحقیق نظرات کاربران در اینترنت از خرید محصولات لذت می برم	قصد خرید
	۷گزینه‌ای لیکرت	قصد خرید	پس از تحقیق نظرات کاربران در اینترنت تلاش می کنم تا محصولات جدید را بخرم.	
	۷گزینه‌ای لیکرت	قصد خرید	هنگام خرید ، با توجه به مطالعه نظرات دیگران و تحقیقاتی که در اینترنت انجام داده ام ، محصولات مورد نظرم اولین اولیونی است که آن را خواهم خرید.	
	۷گزینه‌ای لیکرت	قصد خرید	محصول مورد نظرم در اولویت های خرید من بوده و قبل از خرید علاقمند به جمع آوری اطلاعات هستم.	